

Medical Journal of Europe

Wepgo LLC

Acta Medica Europa

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Boards & Committees

Congress Chair

Ulrich Berg M.D. (Prof. of Internal Medicine, VA, USA)

<https://orcid.org/0009-0006-3423-6910>

Congress Co-Chair

Svenn Strøm M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Organizing Committee

Klaus Becker

Klaus Becker M.D. (Spec. of Pediatrics, Berlin, Germany)

Aydan Çevik Varol M.D. (Assist. Prof., Namik Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Tekirdag, Turkiye)

Andreas Reimer M.D. (Spec. of General Surgery, Berlin, Germany)

Zhengli Huang M.D. (Spec. of Internal Medicine, Shanghai, China)

Kalyani Khan M.D. (Spec. of General Surgery, New Delphi, India)

Marija Bilić M.D. (Spec. of Infectious Diseases, VA, USA)

Juan Alonso M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Vasilis Konstantinos M.D. (Specialist of Biostatistics, VA, USA)

Emre Uysal M.D. (Assoc. Prof. of Medical Microbiology, VA, USA)

Lin Zhao M.D. (Spec. of General Surgery, Shanghai, China)

Maria Diaz M.D. (Spec. of Infectious Diseases, VA, USA)

Leila Gupta M.D. (Spec. of Internal Medicine, VA, USA)

Official statement (April 6, 2024):

The official congress committee of The 2nd European Congress of Health Sciences (ECHS) consists of medical doctors working independently, and Aydan Çevik Varol MD, Assist. Prof. of Family Medicine working as a state university staff at Namik Kemal University, Faculty of Medicine, Department of Family Medicine, Tekirdag, Turkiye. This statement is placed here to declare that ECHS meets the UAK associate professorship application criteria in Turkey.

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Scientific Advisory Board

Lei Chen
Jaime Carvalho
Sun-Hyo Park
Emir Turkoglou
Musa Hassan
Irina Dmitrenko
Paula Pereira

Powered by:

[Medical Journal of Europe](#)
[Acta Medica Europa](#)

[Brazilian Journal of Medical Sciences](#)
Weppo LLC

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentations

2nd European Congress of Health Sciences

May 4-5, 2024 - Bristow, VA / USA (ONLINE)
medjeur.com/congress

Oral Presentation-10

doi: 10.5281/zenodo.10960820

Desafios Atuais em Saúde Materno-Infantil: A Complexidade da Diabetes Mellitus Gestacional

Current Challenges in Maternal and Child Health: The Complexity of Gestational Diabetes Mellitus

Suzana Mioranza Bif, discente de medicina na Universidade Maurício de Nassau de Cacoal, Rondônia.

<https://orcid.org/0009-0009-2735-2587>, suzanamioranzabif@gmail.com

Poliana Mazuchini Belai, Medicina, UNISL

Ellen Cristina Dequi, Médica, Porto Velho, Rondônia

Ainara Arruda Lucato, Acadêmica de Medicina, Cacoal, Rondônia

Nicole de Oliveira Gregolin, Medicina, Vilhena, Rondônia

Cássia Ester Cordeiro dos Reis, Medicina, Vilhena, Rondônia

Jéssica Sabrini Araújo Nogueira, Medicina, Cacoal, Rondônia

Julie Adriane da Silva Pereira, Medicina, Cacoal, Rondônia

Bruna Rosa Silva, Medicina, UNINASSAU, Cacoal, Rondônia

Maria Eduarda Borges Hummel, Medicina, Cacoal, Rondônia

RESUMO

Introdução: A diabetes mellitus gestacional (DMG) representa um desafio clínico complexo devido às alterações fisiológicas e hormonais na gestação. Compreender a fisiopatologia é crucial para estratégias terapêuticas eficazes, já que a intolerância à glicose demanda abordagem cuidadosa. Este artigo oferece uma visão científica do tratamento contemporâneo da DMG. **Metodologia:** A revisão integrativa analisa estudos sobre o manejo da DMG e desfechos materno-infantis. Bases como LILACS, PUBMED e SciELO são consultadas. Critérios incluem publicações de 2010 a 2023, nos idiomas inglês, português e espanhol, com texto completo disponível. **Resultados e discussão:** Durante a gestação, o DMG envolve interações hormonais complexas, destacando o papel do lactogênio placentário e da progesterona. O diagnóstico, feito idealmente entre a 24^a e 28^a semana com o TOTG, guia estratégias de tratamento. Modificações no estilo de vida, dieta balanceada e monitoramento regular da glicose são fundamentais para um controle adequado. **Conclusão:** O manejo da DMG abrange do pré-natal ao pós-gestação. O controle glicêmico cuidadoso durante a gravidez é essencial para minimizar riscos. Monitoramento, alimentação saudável e intervenções terapêuticas são cruciais, proporcionando gestações mais seguras e promovendo a saúde materno-infantil.

Palavras-chave: diabetes gestacional na atenção primária; prevalência do diabetes gestacional no Brasil; tratamento do diabetes gestacional; complicações do diabetes gestacional.